

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati 369 Munira Khodjakhanova</p> <p>Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari 372 Raxmatova Salima Togaymuradovna</p> <p>O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377 Salomov Boxodir Salomovich</p> <p>O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari 382 Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</p> <p>Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish..... 387 Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna</p> <p>Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... 391 Uzoqov Akram Avazovich</p> <p>Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar..... 394 Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</p> <p>Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children 399 Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</p> <p>6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish 402 Yuldasheva Noila Ravshan qizi</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar 406 Ziyodova Zarina Qodir qizi</p> <p>Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik..... 411 Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna</p> <p>Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations..... 414 Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</p> <p>Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri 420 A. X. Aripova</p> <p>Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar 425 Xaydarova Muborak</p> <p>Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish 429 Abdullayev Sherzodbek</p> <p>Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari..... 434 Abdusattorova Dinara Abdurahob qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish 437 Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</p> <p>Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida 440 B. X. Xushboqov</p> <p>Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari..... 442 Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</p> <p>Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni 445 Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</p> <p>Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant 449 Uchqurova Zarina Shavkatovna</p>
-------------------------------------	---

PEDAGOGIK YO'NALISHDAGI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA AKADEMIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI

Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich

Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirish mazmuni nazariy-analitik asosda yoritiladi. Tadqiqot maqsadi akademik madaniyatning tarkibiy qismlarini aniqlash, ularni pedagogik kasbiy tayyorgarlik mantig'i bilan uyg'unlashtirish hamda ta'lim jarayoniga integratsiya qilinadigan mazmuniy modelni taklif etishdan iborat. Kontent-tahlil, qiyosiy sharhlash va konseptual modellashirish usullari asosida milliy normativ hujjatlar, xalqaro tavsiyalar hamda akademik halollik va akademik savodxonlikka doir ilmiy manbalar o'rganildi.

Kalit so'zlar: akademik madaniyat; pedagogik oliy ta'lim; akademik halollik; akademik savodxonlik; bo'lajak o'qituvchi; raqamli etika; refleksiya; tadqiqot kompetensiyasi.

Abstract: The article examines the content of forming academic culture in students of pedagogical higher education institutions through a theoretical and analytical lens. The study aims to identify the structural components of academic culture, align them with the logic of teacher professional preparation, and propose a content model that can be integrated into the educational process. Using content analysis, comparative interpretation, and conceptual modeling, the study reviews national regulatory documents, international recommendations, and research on academic integrity and academic literacy.

Key words: academic culture; pedagogical higher education; academic integrity; academic literacy; future teacher; digital ethics; reflection; research competence.

Аннотация: В статье на теоретико-аналитической основе раскрывается содержание формирования академической культуры у студентов высших образовательных учреждений педагогического профиля. Цель исследования состоит в выявлении структурных компонентов академической культуры, их согласовании с логикой профессиональной подготовки будущего педагога и разработке содержательной модели, интегрируемой в образовательный процесс.

Ключевые слова: академическая культура; педагогическое высшее образование; академическая честность; академическая грамотность; будущий учитель; цифровая этика; рефлексия; исследовательская компетентность.

KIRISH

Oliy ta'lim sifatini belgilovchi mezonlar tarkibida akademik madaniyat alohida o'rin tutadi. Zamonaviy universitet makonida bilimning qiymati faqat o'quv dasturining mazmuni yoki texnologik jihozlanish darajasi bilan emas, balki ilmiy va o'quv faoliyatni boshqarib turuvchi axloqiy qoidalar, mualliflikka hurmat, dalillash tartibi, intellektual mas'uliyat va muloqot me'yorlari bilan ham o'lchanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim mazmuni shaxsning intellektual, ilmiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etilgan ^[1].

Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim sifati, xalqaro standartlar, kredit-modul tizimi hamda ilmiy faollikni kuchaytirish strategik vazifa sifatida belgilangan ^[2].

Kredit-modul tizimiga o'tish bo'yicha nizom ta'lim dasturi, baholash, akademik mobillik va kreditlarni tan olish jarayonlarini yagona me'yoriy maydonga olib kirdi ^[3].

2025-yilda tasdiqlangan maxsus davlat akkreditatsiyasi indikatorlarida akademik halollik, etika, kasbiy mas'uliyat, antiplagiat choralarini yo'lga qo'yish va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish bo'yicha muntazam

treninglar talab darajasida aks ettirildi^[4]. Natijada akademik madaniyat oliy ta'limni boshqarish, baholash va sifatni kafolatlash mexanizmlarining markaziy kategoriyalaridan biriga aylandi.

Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari kontekstida masala yanada murakkab tus oladi. Bo'lajak o'qituvchi universitetda shakllantirgan o'quv va ilmiy xulq-atvorni keyinchalik maktab amaliyotiga ko'chiradi. Talabning manbadan foydalanish odati, mualliflikka munosabati, yozma ishda dalillash madaniyati, baholash jarayoniga nisbatan halol pozitsiyasi yoki raqamli vositalardan etik foydalanish tajribasi kelgusida sinfdagi pedagogik ta'sir mexanizmlariga singadi. Shu sababli pedagogik ta'limda akademik madaniyat shaxsiy intizom doirasidan chiqib, kasbiy namuna va ijtimoiy javobgarlik mezoniga aylanadi.

O'qituvchi tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar akademik halollikni faqat qoidabuzarlikning oldini olish vositasi sifatida emas, balki kelajak pedagogning axloqiy-professional identifikatsiyasini shakllantiruvchi omil sifatida baholaydi^[7: 8].

UNESCO akademik yaxlitlikni halollik, hisobdorlik va adolatga tayangan ishonch muhiti sifatida talqin qiladi^[5].

ENAI tavsiyalarida esa akademik halollik siyosati ta'lim dasturi, o'qitish, baholash va institutsional boshqaruv bilan uzviy bog'lanishi zarurligi ko'rsatilgan^[9].

Maqolaning maqsadi pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirish mazmunini komponentli tahlil asosida ochib berish hamda uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-metodik taklif ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqot nazariy va qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida olib borildi. Birinchi bosqichda O'zbekistonning oliy ta'lim siyosatini tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar kontent-tahlil qilindi. Ikkinchi bosqichda akademik madaniyat, akademik halollik, akademik savodxonlik, raqamli mas'uliyat va o'qituvchi tayyorlashga oid xalqaro ilmiy manbalar qamrab olindi. Uchinchi bosqichda aniqlangan g'oyalar pedagogik yo'nalishdagi talaba tayyor-garligining maqsad, vazifa, o'quv faoliyati va kasbiy natijalari bilan moslashtirildi. Tahlilda tizimliik, uzviylik, kontekstual moslik, kasbiy yo'naltirilganlik va amaliy qo'llanish mezonlari asos qilib olindi.

Metodik jihatdan kontent-tahlil, kategoriyalash, qiyosiy sharhlash hamda konseptual modellashtirish usullaridan foydalanildi. Normativ hujjatlar akademik madaniyatga bevosita yoki bilvosita daxldor indikatorlar bo'yicha kodlandi: halollik, etik me'yor, baholash shaffofligi, mualliflik huquqi, tadqiqot faoliyati, raqamli vositalardan foydalanish, sun'iy intellekt bilan ishlash, refleksiya va kasbiy mas'uliyat. Ilmiy manbalar esa tushuncha ta'rifi, tarkibiy komponentlar, shakllantirish mexanizmlari hamda pedagogik ta'limga xos xususiyatlar bo'yicha guruhlandi. Tanlangan usullar akademik madaniyat mazmunini ta'lim amaliyotiga mos, kuzatish va baholash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar orqali ifodalash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil akademik madaniyatni uch darajada ko'rish zarurligini ko'rsatdi.

- *Birinchi daraja qadriyat-me'yoriy qatlamdan iborat* bo'lib, halollik, adolat, mualliflikka hurmat, intellektual mehnatni qadrlash, javobgarlik va akademik erkinlikni ongli qabul qilishni qamrab oladi.
- *Ikkinchi daraja faoliyat-amaliy qatlam* bo'lib, akademik matn yaratish, manbalar bilan ishlash, tadqiqot olib borish, baholash topshiriqlarini mustaqil bajarish, muloqot va hamkorlik madaniyati orqali namoyon bo'ladi.
- *Uchinchi daraja refleksiv-kasbiy qatlam* bo'lib, talabning o'z akademik xatti-harakatini tahlil qila olishi, xatoni tan olishi, akademik riskni baholashi va kelajak kasbiy amaliyotga etik norma ko'rinishida ko'chira olishini nazarda tutadi.

Pedagogik ta'lim uchun uchinchi daraja tayanch ahamiyat kasb etadi, chunki talaba keyinchalik akademik qadriyatlarining tashuvchisi bilan cheklanmaydi, ularni tarqatuvchi subyektga aylanadi.

Mazmuniy jihatdan akademik madaniyat oltita komponentdan tashkil topadi. Aksiologik komponentda ilmga hurmat, intellektual poklik, halol mehnatning qiymatini anglash, ilmiy natijaning ijtimoiy mas'uliyatini tushunish singari qarashlar markazda turadi. Me'yoriy-etik komponent akademik qoidalar, plagiat va parafraz chegaralari, iqtibos berish tartibi, akademik erkinlik va akademik javobgarlik nisbatini tushunish bilan bog'liq. Akademik savodxonlik komponenti tanqidiy o'qish, ilmiy uslubda yozish, argument tuzish, izoh, iqtibos, bibliografik tavsif va akademik janrlar bilan ishlash ko'nikmalarini qamrab oladi.

Tadqiqot-metodologik komponent muammo qo'yish, savol ishlab chiqish, ma'lumot yig'ish, tahlil qilish, etik cheklovlarni inobatga olish, natijani izchil taqdim etishni birlashtiradi. Raqamli-akademik komponent elektron manbalarni saralash, axborotning ishonchliligini tekshirish, platformalarda ishlash, sun'iy intellekt vositalaridan

shaffof va maqsadga muvofiq foydalanish, raqamli iz qoldirish madaniyatini o'z ichiga oladi. Refleksiv-pedagogik komponent esa o'z ishini baholash, xatoni tuzatish, tengdosh baholashni qabul qilish, etik vaziyatlarda qaror chiqarish va to'plangan tajribani kelajak dars jarayoniga tatbiq etish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, akademik madaniyat bitta fan vazifasi emas; u o'quv reja, baholash tizimi va universitet muhitining umumiy pedagogik dizayniga singdirilgan transvers kompetensiya sifatida qaralishi zarur.

1-jadval: **Pedagogik yo'nalishdagi talabalar akademik madaniyatining mazmuniy modeli**

Komponent	Asosiy mazmun	Shakllantirish mexanizmi	Kuzatiladigan indikator
Aksiologik	halollik, ilmga hurmat, intellektual mas'uliyat	orientatsion kurs, mentorlik, qadriyatga yo'naltirilgan muhokama	mustaqil ishga ongli munosabat, akademik vazifani adolat tamoyili bilan bajarish
Me'yoriy-etik	iqtibos, mualliflik, plagiat chegaralari, baholash etikasi	akademik siyosat bilan tanishtirish, keys, nizom tahlili	qoidabuzarlik xavfini taniy olish, etik qaror chiqarish
Akademik savodxonlik	ilmiy o'qish va yozish, argument, havola, bibliografiya	yozma topshiriq, esse, annotatsiya, taqriz	matnning dalilliligi, manbalarning to'g'ri rasmiylashtirilishi
Tadqiqot-metodologik	muammo qo'yish, metod tanlash, ma'lumot tahlili	mini-tadqiqot, kurs ishi, loyiha	izchil metodik qurilish, natijani asoslash
Raqamli-akademik	manba verifikatsiyasi, platformalar, AI vositalari etikasi	LMS, antiplagiat, raqamli keyslar, AI-policy treningi	elektron resursdan mas'uliyatli foydalanish, AI yordamini oshkor qila olish
Refleksiv-pedagogik	o'zini baholash, tengdosh taqrizi, kasbiy ko'chirish	portfel, mikroo'qitish, refleksiv kundalik	xatoni tuzatish, akademik qadriyatlarni dars amaliyotiga ko'chira olish

Model akademik madaniyatni faqat nazorat va jazolash mexanizmi doirasida talqin qilmaslik zarurligini ko'rsatadi. Agar universitet e'tiborni faqat antiplagiat tekshiruviga qaratib, manba bilan ishlash, yozish, izlanish, refleksiya va pedagogik ko'chirish ko'nikmalarini yetarli rivojlantirmasa, qoidaga tashqi moslashuv kuchayadi, ichki akademik pozitsiya shakllanmaydi. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bunday yondashuv ayniqsa xavfli, chunki kelajak o'qituvchi "taqiqni chetlab o'tish" usullarini emas, bilim yaratish va taqdim etishning halol strategiyalarini o'zlashtirishi zarur.

Natijalar o'quv rejaları uchun bir nechta metodik xulosani ilgari suradi.

- *Birinchidan*, akademik madaniyatga oid mazmun 1-kursga xos qisqa tanishtiruv bilan cheklanmasligi, butun ta'lim davri davomida spiral tamoyil asosida chuqurlashib borishi lozim.
- *Ikkinchidan*, baholash topshiriqlari reproduktiv javobdan ko'ra talabning dalillash, taqqoslash, refleksiya, loyiha va tadqiqot faoliyatini talab etadigan shakllarga o'tkazilishi kerak.
- *Uchinchi* xulosa o'qituvchi va talaba uchun bir xil etik talablar qo'llanadigan institutsional muhit zarurligi bilan bog'liq; aks holda akademik madaniyat deklarativ darajada qoladi.
- *To'rtinchidan*, GenAI bilan bog'liq vaziyatlarda taqiqlash emas, balki ochiq belgilangan foydalanish me'yorlari, oshkorlik, mualliflik hissasini ajratish va natijani verifikatsiya qilish kompetensiyalariga urg'u berish maqsadga muvofiq [9; 11].
- *Beshinchidan*, akademik yozuvni faqat filologik ko'nikma deb emas, barcha pedagogik fanlar uchun umum-kasbiy kompetensiya deb ko'rish kerak.

Olingan natijalar akademik madaniyatni tor intizomiy yondashuvdan keng kompetensiyaviy va kasbiy yondashuvga ko'chirish zarurligini tasdiqlaydi. Tikhonova va hammualliflar aniqlagan ko'p komponentli strukturaga tayangan holda maqolada pedagogik ta'limga xos refleksiv-pedagogik qatlam alohida ajratildi [6]. Bunday kengaytma o'qituvchi tayyorlashning ijtimoiy funksiyasi bilan izohlanadi: pedagog nafaqat bilim egallovchi, balki bilimni tarqatuvchi va qadriyatlarni normallashtiruvchi kasbiy subyektdir.

Vallespir-Adillón va hammualliflar pre-service teacher education bo'yicha sharhda akademik qoidabuzarlikning sabablari qatorida bosim, ko'nikma yetishmasligi va halollik tamoyillarini noaniq tushunish omillarini ko'rsatadi [7]. Ushbu kuzatishlar pedagogik oliy ta'limda qoidani kuchaytirishning o'zi yetarli emasligini, akademik savodxonlik va metodologik madaniyatni ham chuqur o'rgatish zarurligini ko'rsatadi.

Raqamli muhit va sun'iy intellekt vositalari akademik madaniyat mazmunini sezilarli o'zgartirdi. Lodge hisobotida generativ AI bilan bog'liq xavf darajasi noaniq bo'lsa-da, nomaqbul foydalanish oliy ta'lim uchun jiddiy tahdid sifatida baholanadi va kutib turish strategiyasi yetarli emasligi qayd etiladi [11].

Ochiq ko'rsatmalar, baholashni yangilash va etik foydalanish siyosati talab etiladi. ENAI tavsiyalari ham akademik siyosatni aniq til, adolatli protsedura, o'quv dasturiga integratsiya hamda moslashtirilgan vositalar bilan bog'laydi^[9].

Maqoladagi raqamli-akademik komponent ana shu xalqaro tendensiyalarga mos ravishda ishlab chiqildi. Pedagogik ta'lim uchun mazkur komponentning ahamiyati ikki karra yuqori: talaba AI vositalaridan o'zi mas'uliyatli foydalanishi bilan birga, ertangi o'quvchilarga ham mazkur madaniyatni o'rgatishga tayyor bo'lishi kerak.

Akademik savodxonlikka oid tadqiqotlar ham taklif etilgan modelning asosli ekanini ko'rsatadi. Multilingual oliy ta'lim sharoitida akademik savodxonlik tanqidiy o'qish, yozish, muloqot va manbalarni qayta ishlash orqali shakllanishi, bu kompetensiyalar esa professional tayyorgarlikning muvaffaqiyatli kechishiga xizmat qilishi ta'kidlanadi^[10].

Pedagogik yo'nalishdagi talabalar uchun qo'shimcha murakkablik fan mazmunini metodik tilga ko'chirish, dars ishlanmasi yaratish, o'quvchini baholash va ilmiy ma'lumotni sodda, lekin buzilmagan shaklda yetkazish zarurati bilan bog'liq. Demak, akademik yozuv ko'nikmalari bilan metodik yozuv ko'nikmalari o'rtasida ko'priq qurish talab etiladi. Normativ hujjatlar bilan ilmiy manbalar o'rtasidagi uyg'unlik ham diqqatga sazovor: amaldagi huquqiy baza ta'lim sifati, kredit-modul, baholash va akademik halollikni institutsional me'yor darajasiga olib chiqdi^[1; 2; 3; 4].

Biroq real ta'lim amaliyotida ushbu talablarni talabning kundalik faoliyatiga ko'chiruvchi didaktik model har doim ham aniq emas. Taklif etilgan komponentli model siyosiy-normativ talablarni fan, topshiriq, baholash va amaliyot darajasida ishlaydigan pedagogik kategoriyalarga aylantirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirish mazmuni ko'p qatlamli pedagogik tizim sifatida talqin qilinishi kerak. Mazkur tizim halollikni singdirish bilan cheklanmaydi; u ilmiy qadriyatlarni qabul qilish, etik me'yorlarni anglash, akademik matn bilan ishlash, tadqiqot olib borish, raqamli muhitda mas'uliyatli faoliyat yuritish, refleksiya qilish hamda to'plangan tajribani kelajak pedagogik faoliyatga ko'chirishni o'z ichiga oladi. Taklif etilgan oltita komponentli model pedagogik ta'lim uchun akademik madaniyatning kasbiy yo'naltirilgan mazmunini ochib beradi va uni o'quv reja, sillabus, baholash, pedagogik amaliyot hamda universitetning ichki etik siyosatiga integratsiya qilish imkonini yaratadi.

Amaliy nuqtai nazardan, akademik madaniyatni shakllantirish uchun uzluksiz o'qitish, transvers integratsiya, baholashni qayta loyihalash, raqamli va AI-etika bo'yicha ochiq ko'rsatmalar, refleksiv kasbiy tayyorgarlik singari shartlar muhim hisoblanadi. Ko'rsatilgan yo'nalishlar amalga oshirilgan taqdirda bo'lajak o'qituvchi akademik qoidalarga formal bo'ysunuvchi emas, balki ilmiy haqiqat, mualliflik va pedagogik mas'uliyatni ongli ravishda himoya qiluvchi mutaxassis sifatida shakllanadi. Keyingi tadqiqotlarda komponentlar bo'yicha pedagogik mezonlar ishlab chiqish, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida sinov dasturlarini joriy etish hamda ularning samaradorligini tajriba-sinov orqali baholash dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637. 23.09.2020. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. PF-5847. 08.10.2019. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 824-son. 31.12.2020. Lex.uz.
4. Oliy ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlarini maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tkazishda baholash mezonlari bo'yicha indikatorlarni tasdiqlash haqida. 3716-son. 01.12.2025. Lex.uz.
5. UNESCO. Integrity in education. Paris: UNESCO. Available from UNESCO official resource pages.
6. Tikhonova E., Kosycheva M., Kasatkin P. Exploring Academic Culture: Unpacking its Definition and Structure (A Systematic Scoping Review) // Journal of Language and Education. 2023. DOI: 10.17323/jle.2023.18491.
7. Vallespir-Adillón M. V. et al. Academic integrity in pre-service teacher education: a review of the literature // Práxis Educativa. 2024. Vol. 19. P. 1-21.
8. Comas-Forgas R. et al. Academic Integrity in Teacher Education in the GenAI Era: Academic Coordinators' Perspectives in Spain // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2025. Vol. 24. No. 10. P. 166-188. DOI: 10.26803/ijlter.24.10.8.
9. European Network for Academic Integrity. Guidelines on Developing Effective Academic Integrity Policies. 2025.
10. Baimanova L., Gazdiyeva B., Althonayan A., Zhumagulova Y., Kalzhanova A. Research Skills and Academic Literacy in Multilingual Higher Education: The Case of Kazakhstan // Education Sciences. 2026. Vol. 16. No. 1. Article 21. DOI: 10.3390/educsci16010021.
11. Lodge J. M. The evolving risk to academic integrity posed by generative artificial intelligence: Options for immediate action. Melbourne: TEQSA, 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.